

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – T.: Ma’naviyat, 2008.
2. Ziyoyeva G. Raqamli pedagogika asoslari. – T.: TDPU, 2022.
3. Anderson, M. & Jiang, J. (2018). Teens, Social Media & Technology. Pew Research Center.
4. Hasanov B., Toshpulatova M. Ommaviy axborot vositalari va yoshlar. – T.: O’zMU, 2021.
5. Podcasting and Youth Engagement. UNICEF Report, 2021.
6. Mamatqulov R. Mediata’lim asoslari. – T.: Fan va texnologiya, 2023.
7. Fazilova L.A. Talabalarning AKTga oid kompetentligini rivojlantirish. – European Journal of Pedagogical Initiatives and Educational Practices. ISSN (E): 2938-3625., Volume 3, Issue 1, January- 2025
8. Fazilova L.A. & Ekibzhanov Kh. The role of artificial intelligence in advancing medical science. – “Raqamli tibbiyot: bugungi va ertangi kuni”. Xalqaro ilmiy, o’quv-uslubiy anjuman to’plami. TDSI, 24.01.2025 yil.
9. Qodirov O. Ta’limda innovatsion texnologiyalar. – T.: Iqtisod-Moliya, 2020.
10. Ministry of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan. Digital Education Strategy 2030.

RAQAMLI MUHITDA BOSHLANG‘ICH SINIF YOSHIDAGI O‘QUVCHILARNI TARBIYALASH MUAMMOLARI

Gulyamova Aziza Otabek qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada raqamli muhitda boshlang‘ich sinf yoshidagi o‘quvchilarni tarbiyalash muammolari — bu zamonaviy texnologiyalar keng tarqalgan bir davrda eng dolzarb masalalardan biridir. Bugungi globallashuv va raqamli texnologiyalar asrida inson hayotining barcha sohalarini raqamlashtirilmoqda. Xususan, ta’lim tizimi, tarbiya jarayoni ham bundan mustasno emas. Boshlang‘ich sinf yoshidagi o‘quvchilar bugungi kunda raqamli muhitda ulg‘aymoqda. Ularning o‘sish va shakllanish bosqichida raqamli vositalarning ta’siri kuchli bo‘lib, bu holat ularni tarbiyalashda yangi yondashuvlar va muammolarni keltirib chiqarmoqda.*

***Kalit so‘zlari:** Raqamli muhit, boshlang‘ich sinf, tarbiya, raqamli vositalar, virtual muloqot, kontent, sun‘iy intellekt*

Raqamli muhit — bu kompyuterlar, planshetlar, smartfonlar, internet va sun‘iy intellekt kabi texnologiyalar orqali shakllanayotgan yangi ijtimoiy-madaniy makondir. Ushbu muhit bolalarning axloqiy, ijtimoiy va psixologik rivojlanishiga bevosita ta’sir ko‘rsatmoqda.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun bu davr – shaxsiy dunyoqarash, qadriyatlar, xulq-atvor normalari shakllanadigan muhim bosqichdir. Ammo raqamli texnologiyalar ta’sirida quyidagi muammolar yuzaga kelmoqda. Bularga,

Nazoratning yetishmasligi:

Bolalar internetdan foydalanishda ota-ona va pedagoglar nazoratidan tashqarida qolmoqda.

Yosh bolalar nomaqbul kontentga duch kelishi mumkin (zo‘ravonlik, oshi kattalarga mo‘ljallangan materiallar va h.k.).

Ijtimoiy ko‘nikmalarning susayishi:

Raqamli qurilmalarga haddan tashqari bog‘lanish bolalarda jonli muloqotga ehtiyojni kamaytiradi.

Empatiya, hamkorlik, jamoada ishlash kabi ijtimoiy ko‘nikmalar rivojlanmay qoladi.

E’tibor va fikrlash muammolari:

Tez almashadigan axborot oqimi bolaning diqqatini jamlay olmasligiga olib keladi.

Uzoq vaqt diqqatni bir masalaga qaratish qobiliyati susayadi.

Axloqiy me’yorlar buzilishi:

Internetdagi ba’zi blogerlar va kontentlar bolalarda noto’g’ri qadriyatlar shakllanishiga sabab bo’lmoqda.

So’zlashuv madaniyati, hurmat, odob, va halollik kabi tarbiyaviy qadriyatlar orqaga surilishi mumkin.

Sog’liq bilan bog’liq muammolar:

Ekran oldida ko’p vaqt o’tkazish ko’z, holat (pozitsiya), uyqu va jismoniy sog’liqqa salbiy ta’sir ko’rsatadi.

Harakatsizlik semizlik, mushaklarning sustlashuvi kabi muammolarni keltirib chiqaradi.

Sabablarga e’tibor qaratadigan bo’lsak:

Ota-onalar va o’qituvchilarning raqamli tarbiya bo’yicha yetarli bilimga ega emasligi.

Bolalarga telefon yoki planshet berish orqali ularni “tinchlantirish” odati.

Bepul va cheksiz kontentga keng kirish imkoniyati.

Raqamli texnologiyalarni ijobiy va foydali tarzda ishlatish madaniyatining shakllanmaganligi.

Ota-onalar va o’qituvchilar uchun raqamli savodxonlik va raqamli gigiyena bo’yicha treninglar o’tkazilishi zarur. Bolalarni internetdan to’g’ri foydalanishga, xavfsizlik qoidalariga o’rgatish – zamon talabi. **Tarbiya jarayonida texnologiyalarni foydali yo’nalishda ishlatish:** Multimedia darsliklari, interaktiv o’yinlar, tarbiyaviy multfilmlar va raqamli kitoblar orqali bolalarni nafaqat o’rgatish, balki tarbiyalash ham mumkin.

Nazorat va muqobil faoliyatlar: Mobil qurilmalardan foydalanishga kun davomida me’yor o’rnatish, bolalarga muqobil sifatida sport, ijodkorlik, kitob o’qish, tabiatda sayr kabi faoliyatlarni taklif etish lozim.

Oilaviy va maktab hamkorligini kuchaytirish: Ota-onalar va pedagoglar bolalarning raqamli hayoti bo’yicha muntazam muloqotda bo’lishi, tarbiyaviy yo’nalishlarda bir-birini to’ldirib borishi lozim.

Yechimlar va tavsiyalar:

1. Ota-onalar va o’qituvchilarni raqamli savodxonlikka o’rgatish

Maxsus seminar va treninglar orqali ularga internet xavfsizligi, bolalarning onlayn faoliyatini boshqarish usullari haqida bilim berish.

2. Raqamli gigiyena va internet etikasi haqida darslar

Maktab dasturiga internetdan foydalanish madaniyati, raqamli odob-axloq va xavfsizlik haqida darslar kiritish.

3. Ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish

Ota-onalar bilan doimiy aloqada bo’lish, ularni farzandlarining onlayn faoliyati haqida xabardor qilish.

4. Muqobil faoliyatlarni taklif etish

Bolalarga raqamli qurilmalardan tashqari jismoniy mashg’ulotlar, ijodiy ishlar, o’yinlar, kitob o’qish va boshqa faoliyatlar taklif etish.

5. Bolalarga mos kontent tanlash

Yoshga mos, tarbiyaviy va o’quviy jihatdan foydali ilovalar, multfilmlar va platformalarni tanlash va ulardan foydalanishni targ’ib qilish.

Xulosa: Raqamli muhitda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini tarbiyalash – zamonaviy ta’lim va tarbiyaning murakkab, ammo hal etilishi zarur bo‘lgan masalasidir. Ushbu muhitni bolalar uchun xavfsiz, tarbiyaviy jihatdan samarali qilish har bir ota-ona, o‘qituvchi va jamiyatning umumiy mas’uliyatidir. Texnologiya vositasi orqali nafaqat bilim, balki qadriyat, axloq va madaniyat ham yetkazilishi mumkin. Eng asosiysi – raqamli muhit bolalarni emas, bolalar raqamli muhitni boshqara oladigan darajada tarbiyalangan bo‘lishi kerak. Raqamli muhitda boshlang‘ich sinf yoshidagi o‘quvchilarni tarbiyalashda asosiy vazifa – texnologiyalardan foydalanishni to‘g‘ri yo‘lga qo‘yishdir. Raqamli vositalar bolalarning rivojiga salbiy ta’sir qilmasligi uchun ular ota-ona va pedagoglar tomonidan boshqarilishi, nazorat qilinishi va to‘g‘ri yo‘naltirilishi kerak.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. M.A.Tayirova. Multimedia technologies in the context of educational informatization role and importance / International Scientific and Practical Conference: “The role of science and innovation in the modern world” London, United Kingdom 28.02.2023. 111-117 page
2. . Easton, P. (2004). Enhancing the Contributions of Adult and Non-formal Education to Achievement of Education for All and Millennium Development Goals: Volume I Finding Improved Means of Service Provision in Adult and Non-formal Education. World Bank report. 5.
- Abadzi, H. (2003). Improvi
3. Gulyamova A.O. Talabalarning tanqidiy fikrlash qobiliyatini raqamli pedagogika orqali rivojlantirish hamda ularni kasbiy faoliyatga tayyorlash tizimini takomillashtirish. Raqamli pedagogika: holati va rivojlanish istiqbollari. ilmiy-amaliy konferensiya T:2023yil 28 sentabr. 249- 253 betlar

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARINING KREATIV QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI

Xusnidinova Gulnoza Zoxidjon qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kreativ (ijodiy) qobiliyatlarini rivojlantirishning pedagogik xususiyatlari, metodik asoslari va amaliy yo‘llari yoritiladi. Shuningdek, kreativlikni shakllantirishda ta’lim muhiti, o‘qituvchining shaxsiy va kasbiy kompetensiyalari, zamonaviy ta’lim texnologiyalari va hamkorlik muhitining ahamiyati tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: kreativlik, ijodkorlik, pedagogik yondashuv, boshlang‘ich ta’lim, o‘qituvchi, innovatsion metod

Zamonaviy bosqichda ta’lim tizimida o‘qituvchilardan nafaqat bilim berish, balki kreativ, mustaqil va moslashuvchan fikrlashga ega bo‘lgan avlodni tarbiyalash talab qilinmoqda. Ayniqsa, boshlang‘ich sinf bosqichida bu jarayon o‘ta muhim bo‘lib, o‘qituvchining ijodiy yondashuvi o‘quvchilarning keyingi intellektual va ijtimoiy shakllanishiga kuchli ta’sir ko‘rsatadi. Shu bois, boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining kreativ salohiyatini rivojlantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Kreativlik — bu yangicha, noodatiy va samarali g‘oyalar yaratish, mavjud muammolarga original yechim topa olish qobiliyatidir. Ushbu tushuncha inson tafakkurining yuqori bosqichlaridan biri bo‘lib, shaxsning yangilik yaratish, o‘zini ifoda etish va yangi vaziyatlarga moslashish imkonini